

ФИЗИКО - ХИМИЧЕСКИЕ И ПРОТИВООПУХОЛЕВЫЕ СВОЙСТВА НАНОКОМПОЗИТОВ НА ОСНОВЕ НАТРИЙ – КАРБОКСИМЕТИЛЦЕЛЛЮЛОЗЫ И НАНОЧАСТИЦ СЕЛЕНА

Х.Э. Юнусов¹, А.А. Сарымсаков¹, Ф.М. Туракулов¹, П.М. Бычковский²,

¹Институт химии и физики полимеров Академии наук Республики Узбекистан
700128, Узбекистан, г. Ташкент, ул. А. Кадыри 7“б”,

e-mail: polymer@academy.uz, haydar-yunusov@rambler.ru

²Учебно-научно-производственное республиканское унитарное предприятие
«Унитехпром БГУ» 220045, Республика Беларусь, г. Минск ул. Курчатова-1,
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10684536>

К числу достигнутых мировым научным сообществом научно-технических прогрессов относится создание нового поколения наноструктурированных полимерных препаратов и материалов для практической медицины [1].

В настоящее время установлено, что дефицит селена является причиной повышения риска онкологических заболеваний [2]. Соединения селена являются эффективным средством в профилактической медицине. Введение селена ионной форме в организм человека суточных дозах до 200 мкг в течение 4,5 лет не вызывает токсических эффектов, при этом на 50% снижается заболеваемость раком кожи, на 69% - раком простаты, предупреждается развитие гепатита В и рака печени, уменьшается риск заболевания раком груди, желудка, прямой кишки и легких, а у мужчин при нарушениях спермогенеза повышается продукция и нормализуется активность сперматозоидов [3].

Соединения селена защищают клеточные мембраны от воздействия свободных радикалов и предотвращают их образование, тем самым снижая риск возникновения опухолей и развития болезней сердца и кровеносных сосудов. Создан целый ряд эффективных цитотоксических и цитостатических препаратов, которые успешно применяются при лечении некоторых форм злокачественных новообразований. Однако, разнообразие форм онкологических заболеваний и быстро возникающая устойчивость к препаратам, диктует необходимость расширения арсенала оригинальных противоопухолевых препаратов, воздействующих на опухоли [4].

В последние годы возрастает интерес к микроэлементу селену, который входит в состав антиоксидантной системы защиты организма. В отличие от ионных форм, наноразмерный селен (Se) менее токсичен и обладает повышенной биодоступностью, причем он не только предотвращает, но и приостанавливает развитие злокачественных опухолей. Полимерные формы препаратов на основе наночастиц селена, в отличие от антибиотиков, способны оказывать пролонгированное действие.

Целью работа является разработка практических основ создания биоразлагаемых полимерных препаратов, содержащих стабилизированные наночастицы селена для лечения онкологических заболеваний, изучение физико-химических, медико-биологических свойств, а также разработка технологий их производства.

В процессе работы проводились экспериментальные исследования по получению и выбору очищенной натрий-карбоксиметилцеллюлозы (Na-КМЦ), формированию наночастиц селена в структуре Na-КМЦ посредством химических, физических и физико-

механических воздействий, оценка эффективности внешнего воздействия (механическое, ультразвуковое и др.) на процесс формирования наночастиц селена в структуре Na-КМЦ, с целью получения противоопухлевых препаратов, содержащих наночастицы селена различной формы и размеров, получению, изучению свойств металлокомплексов с Na-КМЦ.

В результате проведенных исследований показана возможность получения растворов и пленок, содержащих наночастицы селена различной формы и размеров, установлены закономерности формирования наночастиц селена химическими методами, изучены возможности стабилизации наночастиц селена в растворах Na-КМЦ.

Установлено, что при взаимодействии ионов серебра с карбоксилат анионами макромолекул Na-КМЦ протекает реакция замещения с образованием $\text{SeO}_3^{2-}/\text{КМЦ}$, которые посредством химического восстановления переходили наночастицы селена.

Впервые осуществлен синтез стабилизированных наночастиц селена путем химического восстановления катионов селена аскорбиновой кислотой в растворах Na-КМЦ. Методами оптической и атомно силовой микроскопии установлено, что размер и форма наночастиц селена изменяются в зависимости от условий реакции восстановления.

Выявлено, что в зависимости от соотношений Na-КМЦ, Na_2SeO_3 , аскорбиновой кислоты и условий реакции можно регулировать размер и форму стабилизированных наночастиц селена, формирующихся в водных растворах при химическом восстановлении Se^{4+} . Экспериментально установлено, что в зависимости от концентрации полимерной подложки, ионов селена и аскорбиновой кислоты в структуре Na-КМЦ формируются стабилизированные наночастицы селена от сферической до тригональные формы с различными их величинами размеров. Найдены оптимальные условия формирования как сферических так и тригональных форм наночастиц селена с заданной величины их размеров в зависимости от параметров реакции.

Установлен стабилизирующий эффект полимерной матрицы Na-КМЦ, основанный на взаимном отталкивании наночастиц селена, формирующихся вокруг отрицательного заряда карбоксилатных групп карбоксиметилцеллюлозы.

Впервые получен новый препарат на основе наночастиц селена, при его применении в отношении асцитных и солидных опухолей в условиях *in vivo*, который показал хорошую противоопухолевую активность, значительно снижая массу, объем опухоли, количество раковых клеток в сравнении с контрольной группой. При этом, более высокая концентрация селена в препарате (0,6635 %) и доза применения 7,5 мг/кг являются предпочтительными для экспериментальной терапии канцерогенеза.

Полученные растворы Na-КМЦ, содержащие наночастицы селена открывают перспективы создания на их основе лекарственных препаратов широкого спектра действия, в частности – противоопухолевых препаратов, снижающих отрицательное воздействие на организм лучевой и химиотерапии, и препаратов, компенсирующих дефицит селена в организме.

Работа выполнена при финансовой поддержке фундаментального программа научно-исследовательских работ Института химии и физики полимеров Академии Наук

Республики Узбекистан на 2020-2024 годы “Фундаментальные аспекты создания наноструктурных полимерных форм лекарственных средств и изделий медицинского назначения - будущее наночастиц в организме”.

Литературы

1. Guo J., Skinner G.W., Harcum W.W., Barnum P.E. // Pharmaceutical applications of naturally occurring water soluble polymers, PSTT. 1, 1998, 254-261.x.
2. Ganther HE. Selenium metabolism, selenoproteins and mechanisms of cancer prevention: complexities with thioredoxin reductase. *Carcinogenesis*. 1999;20(9):1657-1666. doi:10.1093/carcin/20.9.1657
3. Scott R., MacPherson A., Yates R.W.S., Hussain B., Dixon J. // *Brit. J. Urol.* 1998. V.82.№1. P. 76.
4. Bozena Hosnedlova, Nano-selenium and its nanomedicine applications: acritical review. *International Journal of Nanomedicine* 2018:13 2107–2128.